

Konsep Etos Kerja dan Kewirausahaan dalam Tafsir Al-Qur'an dan Hadis*The Concept of Work Ethic and Entrepreneurship in the Interpretation of the Qur'an and Hadith***Latiful Inayah¹, Namira Sabrina Az Zahra Putri², Mutia Aliza Sutiawan³, Syabrina Nailah Khodjatzulfa⁴, Sahira Afika Rahma Dina⁵, Taufiq Kurniawan⁶**¹⁻⁶ Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, IndonesiaEmail: 24081194077@mhs.unesa.ac.id¹, 24081194174@mhs.unesa.ac.id², 24081194109@mhs.unesa.ac.id³, 24081194175@mhs.unesa.ac.id⁴, 24081194148@mhs.unesa.ac.id⁵, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁶**Abstrak**

Artikel ini mengkaji konsep etos kerja dan kewirausahaan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan nilai dalam aktivitas ekonomi Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi modern yang cenderung berorientasi pada pencapaian keuntungan material, sehingga sering mengabaikan aspek etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, kerja dan usaha tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai moral, tanggung jawab, dan keberkahan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap nilai-nilai etos kerja Islami yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta relevansinya dalam praktik kewirausahaan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal yang membahas etos kerja, kewirausahaan, dan ekonomi Islam. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan nilai-nilai utama etos kerja Islami, seperti kejujuran, amanah, profesionalisme (itqān), kerja keras, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja secara mandiri, produktif, dan profesional dengan tetap berpegang pada prinsip halal, keadilan, dan kemaslahatan. Nilai-nilai etos kerja Islami tersebut terbukti relevan dalam menjawab tantangan kewirausahaan modern, khususnya dalam membangun usaha yang beretika, berkelanjutan, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat.

Kata kunci: *Etos kerja islami, Kewirausahaan, Al-Qur'an, Hadits, Ekonomi Islam***Abstract**

This article examines the concept of work ethic and entrepreneurship from the perspective of the Qur'an and Hadith as a foundational value system in Islamic economic activities. The study is motivated by modern economic conditions that tend to prioritize material profit, often neglecting ethical, spiritual, and social responsibility aspects. In Islam, work and business are not merely understood as economic activities but also as forms of worship that embody moral values, responsibility, and blessing (barakah). Therefore, an in-depth study of Islamic work ethic values derived from the Qur'an and Hadith and their relevance to contemporary entrepreneurial practices is necessary. This research employs a qualitative approach using a library research method. Data sources are obtained from verses of the Qur'an, the Hadith of Prophet Muhammad (peace be upon him), as well as scholarly literature in the form of books and journal articles discussing work ethic, entrepreneurship, and Islamic economics. Data analysis is conducted using a thematic interpretation (maudhu'i) approach to identify and classify the core values of the Islamic work ethic, such as honesty, trustworthiness (amanah), professionalism (itqān), hard work, independence, and social responsibility. The findings indicate that Islam encourages its followers to work independently, productively, and professionally while adhering to the principles of halal (lawful conduct), justice, and public welfare (maslahah). These Islamic work ethic values are highly relevant in addressing the challenges of modern entrepreneurship, particularly in building ethical, sustainable businesses oriented toward a balance between worldly interests and the hereafter.

Keywords: *Islamic work ethic, Entrepreneurship, Qur'an, Hadith, Islamic Economics***Article Info**

Received date: 19 February 2025

Revised date: 26 February 2025

Accepted date: 01 March 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi modern menuntut individu untuk memiliki etos kerja yang tinggi, kreatif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Namun, orientasi ekonomi yang terlalu

menekankan aspek keuntungan dan pertumbuhan material seringkali mengesampingkan nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan praktik ekonomi yang tidak seimbang, seperti kecurangan, eksploitasi, dan ketimpangan sosial (Khairullah et al., 2022). Dalam hal ini, Islam hadir sebagai sistem nilai yang menyediakan pandangan menyeluruh terhadap aktivitas ekonomi dengan menggabungkan dimensi spiritual, moral, dan sosial.

Dalam ajaran Islam, kerja diartikan bukan hanya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Al-Qur'an menekankan bahwa manusia akan mendapatkan hasil dari usaha yang dilakukannya, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Najm ayat 39. Prinsip ini menciptakan sikap mandiri, semangat untuk berusaha, serta penolakan terhadap ketidakaktifan dan ketergantungan (Oktavia, 2021). Selain itu, banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya nilai kejujuran, kepercayaan, kerja keras, dan profesionalisme dalam pekerjaan dan berwirausaha.

Nilai-nilai tersebut menjadi dasar utama etos kerja Islami yang tidak hanya menekankan pencapaian materi, tetapi juga keberkahan dan manfaat sosial. Aktivitas ekonomi dalam Islam diarahkan untuk memberikan kebaikan bagi individu dan masyarakat secara umum, serta dijalankan sesuai prinsip halal, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari etos kerja dan kewirausahaan dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis lebih lanjut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan secara mendalam konsep etos kerja dan kewirausahaan dalam sudut pandang Al-Qur'an dan Hadis, bukan untuk menguji atau mengukur fenomena secara statistik atau kuantitatif. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan kerja, usaha, etos kerja, dan kewirausahaan. Ayat dan hadis tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan nilai-nilai seperti kerja keras, kemandirian, kejujuran, amanah, profesionalisme (itqān), serta tanggung jawab sosial (Khairullah et al., 2022; Lasaka et al., 2025). Sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya yang membahas ekonomi Islam, etos kerja dari sudut pandang Islam, kewirausahaan, dan interpretasi tematik ayat-ayat yang terkait dengan aspek ekonomi.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yakni dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengkategorikan data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan etos kerja dan kewirausahaan. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan data yang terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan dalam tahap analisis.

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan pendekatan tematik (maudhu'i). Metode ini melibatkan pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki tema yang sama, kemudian menganalisis secara menyeluruh untuk menemukan arti, nilai, dan pesan utama yang ada di dalamnya. Analisis dilakukan secara deskriptif dan analitis, yang berarti menjelaskan makna dari ayat dan hadis, menghubungkannya dengan konsep etos kerja dan kewirausahaan, serta menginterpretasikan relevansinya dalam konteks kegiatan ekonomi masa kini.

Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep etos kerja dan kewirausahaan dari sudut pandang Al-Qur'an dan Hadis, serta

menunjukkan relevansinya sebagai dasar nilai dalam membangun praktik ekonomi Islam yang beretika, profesional, dan berfokus pada kemaslahatan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Etos Kerja dan Kewirausahaan dalam Islam

Etos kerja dalam Islam adalah pandangan dan sikap dalam bekerja yang berpijak pada nilai tauhid dan akhlak mulia (Sriharini, 2006). Dalam Islam, kerja tidak hanya dimaknai sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah serta amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi (Oktavia, 2021). Oleh karena itu, setiap aktivitas kerja ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi diri sendiri dan masyarakat, sehingga produktivitas senantiasa selaras dengan nilai-nilai moral. Kesadaran spiritual tersebut menumbuhkan semangat bekerja secara sungguh-sungguh, disiplin, dan bertanggung jawab (Abidin & Prananta, 2019).

Dorongan untuk bekerja keras ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm: 39) Ayat tersebut menegaskan bahwa pencapaian yang diraih seseorang sangat bergantung pada usaha yang ia lakukan. Pemahaman ini menumbuhkan sikap ikhtiar, profesionalitas, dan kemandirian, serta menolak perilaku pasif dan malas (Oktavia, 2021). Dengan demikian, bekerja tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan diri dan kontribusi sosial yang bernilai ibadah (Sriharini, 2006).

Etos kerja dalam Islam bertumpu pada nilai-nilai utama seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan konsistensi (istiqomah). Kejujuran menjadi dasar dalam membangun kepercayaan di lingkungan kerja maupun usaha. Amanah menuntut pelaksanaan tugas secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab mencerminkan kesadaran moral bahwa setiap pekerjaan membawa konsekuensi sosial dan spiritual, sedangkan istiqomah menjaga kualitas serta integritas kerja dalam berbagai kondisi (Abidin & Prananta, 2019).

Prinsip kehalalan dalam aktivitas ekonomi juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Wahai manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik...”. (QS. Al-Baqarah: 168) Ayat ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan kewirausahaan, harus dijalankan dengan cara yang halal dan baik. Proses memperoleh serta mengelola harta perlu sejalan dengan nilai-nilai moral agar menghasilkan keberkahan, baik bagi individu maupun masyarakat luas (Oktavia, 2021; Siompu & Asfiah, 2024).

Dalam perspektif Islam, kewirausahaan merupakan bentuk nyata dari etos kerja yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi sekaligus memberikan manfaat sosial. Kegiatan usaha dipandang sebagai upaya menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan bersama (Sriharini, 2006). Oleh karena itu, orientasi kewirausahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan kemaslahatan (Siompu & Asfiah, 2024).

Akhlik memiliki kedudukan penting dalam praktik kewirausahaan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut menegaskan bahwa integritas moral dalam kegiatan usaha memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sikap jujur dan amanah berperan penting dalam membangun kepercayaan sosial sekaligus menjadi dasar keberlangsungan usaha (Oktavia, 2021).

Dengan demikian, etos kerja dan kewirausahaan dalam Islam merupakan perpaduan antara nilai spiritual, moral, dan produktivitas ekonomi. Kerja dipahami sebagai bentuk ibadah, aktivitas usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial, dan keberhasilan sebagai amanah yang harus dijaga. Perpaduan nilai-nilai tersebut membentuk pribadi yang mandiri, berintegritas, serta berorientasi pada kemaslahatan, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam (Sriharini, 2006; Siompu & Asfiah, 2024).

Tafsir Al-Qur'an tentang Etos Kerja dan Aktivitas Ekonomi

Etos kerja seorang muslim menunjukkan keyakinan bahwa bekerja bukan sekadar untuk menghargai diri sebagai insan, melainkan juga sebagai wujud kebajikan yang punya tingkatan ibadah tinggi dihadapan Yang Maha Kuasa. Jihad membutuhkan dorongan, dan dorongan itu sungguh bergantung pada pandangan hidup yang terdefinisi baik. Hal ini merupakan esensi dari etos. Seharusnya, semangat kerja seorang muslim selalu didasarkan pada Al-quran serta Hadis. Akan tetapi, perlu diingat bahwa seorang muslim berupaya bukan cuma demi perolehan upah, posisi, atau semata-mata menjaga citra supaya tidak dikira sebagai orang tanpa pekerjaan. Kesadaran untuk bekerja secara efisien akan menaikkan semangat serta tanggung jawab, yang merupakan sifat khas seorang muslim. Dengan demikian, etos kerja merefleksikan pandangan atau sikap pribadi mengenai tugas yang sedang dijalankan, yang dipengaruhi oleh standar yang dipercayai. Standar ini dapat berasal dari ajaran agama tertentu, kebiasaan, kebudayaan, maupun aturan yang berlaku di sebuah negara. (Lasaka, N., Yahiji, K., Husain, R. T., & Daud, I. 2025).

a) QS. Ar-Ra'du ayat 11

Artinya: untuk setiap orang ada para malaikat yang terus mengiringinya bergantian, di muka maupun di belakangnya, menjaga berdasarkan titah dari Allah. Sungguh, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah keadaan dirinya sendiri. Apabila Allah hendak menimpakan kejelekan pada suatu kaum, tak seorang pun dapat menolaknya, dan selain Dia, tidak ada pelindung bagi mereka. (QS. Ar-Ra'du:11). Dari ayat ini bisa didapat beberapa poin penting, yaitu: pertama, ayat ini menyoroti pergeseran di tengah masyarakat, bukan semata-mata perubahan pribadi. Kedua, kata qaum menyiratkan bahwa aturan sosial ini berlaku umum, tidak hanya bagi Muslim atau golongan, suku, dan keyakinan tertentu, namun di mana saja dan kapan saja. Ketiga, ini dipahami sebagai ada dua pihak yang berperan dalam perubahan, yakni pihak pertama adalah Allah dan pihak kedua adalah manusia. Keempat, perubahan yang ditetapkan oleh Allah mensyaratkan dimulainya dengan pembaruan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai segi-segi batiniah mereka. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan mengubah nasib suatu kelompok sampai ada perubahan di dalam diri mereka sendiri, atau ada upaya baru dari salah satu dari mereka. (Khairullah, K., Taufiqurrahim, A., Rohman, E. N., Rahmawati, D., & Mufid, A. 2022.)

b) QS. At-Taubah ayat 105

Dan berfirmanlah, "Lakukanlah apa yang kalian mampu saja, kelak Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin akan menyaksikannya pula. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak jelas, lalu Dia akan memberitakan pada kalian tentang semua amal perbuatan kalian." (QS.) At-Taubah: 105). Ayat 105 pada Surat At-Taubah berhubungan dengan ayat 84 dalam Surat Al-Isra', yang bunyinya begini: "Katakanlah: setiap orang beramal sesuai dengan cara yang ia sanggup lakukan, tetapi Tuhanmu sangat paham siapa yang lebih tepat arahannya." Sambil menghubungkan kedua ayat tersebut, kita paham bahwa Allah mendorong setiap insan untuk bekerja berlandaskan bakat serta kapabilitas yang dimiliki, yakni diperintahkan untuk bertindak sesuai dengan

kesanggupan serta potensi yang ada. Pada dasarnya, seseorang tidak perlu melakukan hal yang berada di luar batasan dirinya hanya demi menghindari pemborosan waktu. Oleh karena itu, manusia dianjurkan supaya tidak bersikap lesu dan tidak menyia-nyiakan waktu tanpa guna. Kualitas pekerjaan harus senantiasa ditingkatkan, seraya selalu meminta petunjuk dan bimbingan dari Sang Pencipta. (Khairullah, K., Taufiqurrahim, A., Rohman, E. N., Rahmawati, D., & Mufid, A. 2022.)

Aktivitas Ekonomi

1) Produksi dalam Al-Qur'an

Manajemen aset atau hasil dalam kerangka ekonomi Islam dijalankan demi kepentingan publik, kebutuhan, serta tanggung jawab. Kegiatan penciptaan barang adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok guna mengatasi persoalan kemiskinan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa dari tampilan luar, proses penciptaan barang bertujuan memenuhi keperluan tiap individu agar dapat membangun kemandirian bagi umat (Chaniago, 2024). Alasan utama dari kegiatan itu adalah mencari nafkah dengan jalan yang benar, memelihara semua sumber daya seperti tanaman, binatang, dan lingkungan sekitar, dikerjakan secara ahli dengan penuh tanggung jawab dan hati-hati, serta berusaha dalam hal-hal yang sejalan dengan syariat. Berdasarkan pembagian tersebut, pembahasan diawali dari surat al-Nahl, lalu dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat dalam surat Madaniyyah, seperti ayat 22 dalam surat al-Baqarah (2), dan ayat 62-64 dalam surat al-Maidah (5).

Dengan menyimak arti dari kedua surat tersebut, dapat dijelaskan bahwa setelah para pelaku ekonomi memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki (seperti hewan ternak, bukit, lahan pertanian, lautan beserta segala isinya), penting untuk diingat lagi pandangan Al-Qur'an tentang kekayaan yang disebut sebagai *fadlun minalloh*, sebagai alat untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian manusia disarankan untuk melakukan berbagai amal baik kepada sesamanya, orang-orang yang kurang beruntung, dan keluarganya, dengan cara yang terpuji, tidak berlebih-lebihan dan tidak menyia-nyiakan. Dengan kata lain, perilaku penciptaan barang dan pemakaian adalah perilaku yang bertujuan untuk menjauhi kondisi miskin, sesuai dengan wejangan Rasulullah SAW bahwa kemiskinan dapat menyebabkan manusia terjerumus dalam kekafiran. (Chaniago, 2024).

2) Distribusi dalam Al-Qur'an

Menurut Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, penulis disertasi berjudul "Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khattab", muncul perbedaan dalam gagasan penyaluran penghasilan dalam tata ekonomi. Dalam situasi ini, kapitalisme menawarkan keleluasaan guna menguasai aset pribadi dan membolehkan orang mewariskan atau menyerahkan harta mereka, tanpa menetapkan ketentuan khusus mengenai hal tersebut. Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis yang sudah usang tidak mempedulikan hak seseorang untuk memiliki sarana produksi serta hanya melihat tenaga kerja sebagai elemen tunggal dalam rangkaian produksi. Karenanya, kaidah penyebarannya berlandaskan "Setiap orang sesuai kesanggupan, dan setiap orang sesuai kebutuhan," serta bersandar pada dugaan bahwa keadilan dapat diperoleh melalui pembagian penghasilan yang dikelola oleh landasan sosialisme (Chaniago, A. 2024).

Di tempat penjualan juga ada yang dinamakan penyaluran barang dan layanan. Maka dari itu, pasar sesungguhnya adalah area temu antara pembeli, penghasil, dan penyalur. Berikut ini akan disajikan dua ayat yang memakai istilah "suq" (bentuk jamaknya "aswaq") yang terdapat dalam QS Al-Furqan ayat 7-20, Allah berfirman:

وقالوا حال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نورا

Dan mereka bertanya, "Kenapa Nabi ini makan seperti kita dan lalu lalang di pasar?" Kenapa tidak dikirimkan kepadanya seorang malaikat sebagai pemberi peringatan bersamanya?

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, "Ucapan orang kafir yang mempertanyakan mengapa Nabi ini makan dan beraktivitas di pasar, menunjukkan bahwa Nabi ini serupa saja dengan kita." Pembahasan tentang makan dan pasar bertujuan untuk menyoro-ti sisi duniawi

yang dapat menjauhkan diri dari kesucian. Karena makan mengakibatkan tubuh mengeluarkan kotoran, dan di pasar sering terjadi tipu muslihat dan perdebatan yang harus dihindari oleh orang yang sedang menjaga kesucian. Begitulah alur pemikiran kaum musyrikin. Namun, itu bukanlah pola pikir atau panduan yang terdapat di dalam Al-quran. (Chaniago, A. 2024)

Kadang kala Al-quran mendorong manusia untuk percaya dan menerapkan panduan memakai istilah yang umum digunakan dalam urusan niaga, misalnya jual beli, laba, defisit, utang, dan sebagainya. Landasan utama dalam menentukan cara membagi sesuatu haruslah adil dan baik, agar kedua tujuan tercapai secara serentak. Pertama, supaya aset tidak hanya terkumpul pada beberapa kelompok atas, melainkan dapat dibagikan merata untuk seluruh tingkatan masyarakat. Kedua, agar berbagai tingkatan masyarakat yang turut andil menciptakan kemakmuran negara menerima balasan yang pantas dan sepadan. Islam tidak memperbolehkan jurang pemisah sosial-ekonomi yang sangat lebar melebihi batas yang telah ditentukan, dan senantiasa berusaha memastikan semuanya tetap dalam batas yang selaras. (Chaniago, A. 2024)

3) Konsumsi Dalam Al-Qur'an

Kajian yang dikerjakan oleh Lukman Faurani menunjukkan bahwa terdapat 22 ayat mengupas tentang konsumsi dalam 10 surat yang diturunkan di Makkah atau sebelum Nabi melakukan perpindahan. Pada masa yang sama, di Madinah hanya ada 16 ayat yang termuat dalam 4 surat. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an benar-benar memberi perhatian pada persoalan pemanfaatan barang atau makanan, sejalan dengan fase awal dalam mengajarkan prinsip Islam. Jumlah ayat dalam Al-Qur'an yang membahas penggunaan sumber daya mengisyaratkan bahwa dasar ajaran ekonomi Islam sudah terbentuk sejak permulaan kemunculan agama ini (Chaniago, 2024).

Ayat awal yang membahas tentang konsumsi merupakan arahan dari Allah dalam firmanNya:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Kamu makan dan minum dengan nikmat karena apa yang telah kalian lakukan. " QS. Al-Mursalah: 43.

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ

"Kamu makan dan bersenang-senanglah sebentar, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berbuat dosa. " QS. Al-Mursalah: 46.

Allah memerintahkan manusia agar menikmati makanan dan minuman secara baik karena hasil dari perbuatan mereka. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu 41, yang menjelaskan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu berada di tempat yang sejuk dan berada di sekitar sumber air. Ini mungkin menunjukkan kehidupan di surga atau kehidupan yang tenang dan bahagia di dunia bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan dari Allah bagi mereka yang berbuat baik.

Di sisi lain, dalam ayat 46, Allah beri ingatkan kepada orang-orang kafir yang menolak kebenaran bahwa hidup di dunia yang penuh kebahagiaan dan kesenangan hanyalah berlangsung dalam waktu yang singkat saja. Meskipun mereka bisa menikmati makanan dan minuman yang enak, nasib orang-orang yang menyangkal kebenaran tetap menusuk kebinasaan.

Ayat kedua mengenai konsumsi adalah firmanNya:

يا نبي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يوجب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج الجنابة والمينات من الرزق كل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصين يوم القيامة كذلك تفصيل الآيات لقوم يعلمون

Wahai anak Adam, gunakan pakaian yang sopan dan rapi ketika kamu masuk ke masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, "Siapakah yang melarang penggunaan perhiasan dari Allah yang telah diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, serta kebaikan-kebaikan yang menjadi rezeki?" Katakanlah lagi, "Semua hal itu disediakan bagi orang-orang yang beriman, sebagai nikmat di dunia, dan khusus

untuk mereka di hari kiamat." Itulah cara Kami menjelaskan ayat-ayat tersebut kepada orang-orang yang benar-benar memahami. QS. Al-A'raaf 31-32. (Chaniago, A. 2024).

Tafsir Al Quran tentang kewirausahaan dan bisnis

Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam ajaran Islam sangat menekankan pentingnya aktivitas kerja, usaha, dan bisnis sebagai bagian dari kehidupan manusia (Hidayat, 2018). Konsep kewirausahaan dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit menggunakan istilah modern seperti entrepreneur, namun nilai dan prinsipnya dapat ditemukan melalui berbagai istilah yang menggambarkan aktivitas ekonomi manusia, seperti al-'amal (bekerja), al-kasb (usaha memperoleh hasil), as-sa'yu (usaha sungguh-sungguh), at-tijarah (perdagangan), dan al-bai' (jual beli) (Fauzia, 2016). Istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek ibadah spiritual, tetapi juga mendorong manusia untuk aktif bekerja, berusaha, dan mengembangkan aktivitas ekonomi secara halal (Hidayat, 2018).

Tertulis dalam, QS. An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."

Ayat ini menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang tergantung seberapa besar usaha yang dilakukannya. Para mufassir menjelaskan bahwa kata sa'yu dalam ayat tersebut menunjukkan kesungguhan manusia dalam bekerja dan berusaha untuk mencapai tujuan hidupnya (Hidayat, 2018). Dalam perspektif kewirausahaan, ayat ini menjadi landasan bahwa Islam mendorong umatnya untuk mandiri, kreatif, dan tidak bergantung kepada orang lain. Usaha yang dilakukan secara maksimal mencerminkan tanggung jawab manusia terhadap potensi yang telah diberikan oleh Allah SWT (Karim, 2017). Terdapat ayat lain pula yang turut mendukung statement tersebut, yaitu pada QS. An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka."

Ayat ini melarang mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar serta menekankan bahwa Islam hanya mengizinkan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara adil dan saling merelakan (Fauzia, 2016). Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan pengaruh kepada manusia untuk aktif mencari rezeki setelah melaksanakan ibadah. Hal ini jelas tertera dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah."

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam tidak memisahkan antara aktivitas spiritual dan aktivitas ekonomi. Para mufassir modern menjelaskan bahwa perintah "bertebaran di bumi" mengandung makna dorongan untuk bekerja, berdagang, dan mengembangkan usaha sebagai bentuk ikhtiar dalam memperoleh rezeki (Hidayat, 2018). Dengan demikian, aktivitas bisnis dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan nilai moral Islam (Fauzia, 2016).

Dalam kajian tafsir, terdapat perbedaan pendekatan antara mufassir klasik dan mufassir modern dalam memahami ayat-ayat kewirausahaan. Mufassir klasik seperti Ath-Thabari menafsirkan konsep al-'amal sebagai pelaksanaan kewajiban agama dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Penafsiran ini menekankan dimensi spiritual dan moral dalam aktivitas manusia (Karim, 2017). Sementara itu, mufassir modern memperluas makna al-'amal sebagai segala bentuk perbuatan baik yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, termasuk aktivitas sosial dan ekonomi (Hidayat, 2018).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan dalam Islam memiliki dimensi yang luas, yaitu tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Aktivitas bisnis dipandang sebagai sarana untuk menebarkan kemaslahatan bagi masyarakat serta mencerminkan tanggung jawab sosial seorang Muslim (Fauzia, 2016).

Dalam perspektif teologi humanisme Hassan Hanafi, ayat-ayat kewirausahaan dalam Al-Qur'an dipahami sebagai upaya untuk mengaktualisasikan nilai keimanan dalam tindakan nyata (Karim, 2017). Pendekatan ini menekankan bahwa keimanan tidak hanya diwujudkan dalam hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga harus tercermin dalam hubungan horizontal antar manusia satu sama lain.

Konsep tersebut menegaskan bahwa kewirausahaan merupakan bentuk implementasi nilai keimanan dalam kehidupan sosial. Aktivitas bisnis yang dilakukan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi bagian dari pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Fauzia, 2016). Dengan demikian, kewirausahaan dalam Islam tidak hanya bertujuan mencari keuntungan pribadi, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan pedoman etika dalam berbisnis. Prinsip seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam aktivitas ekonomi Islam. Bisnis yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, seperti penipuan, kecurangan, dan eksploitasi, bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan dapat merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kewirausahaan dalam Islam harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai moral dan etika bisnis (Fauzia, 2016).

Secara keseluruhan, tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang kewirausahaan menunjukkan bahwa Islam memberikan dorongan kuat kepada umatnya untuk memiliki etos kerja tinggi, semangat berusaha, serta kemampuan untuk mengembangkan inovasi dalam aktivitas ekonomi (Hidayat, 2018). Kewirausahaan dalam Islam bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan kontribusi nyata dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai Qur'ani dalam dunia bisnis, seorang Muslim dapat mencapai keseimbangan antara keberhasilan dunia dan kebahagiaan akhirat (Karim, 2017).

Hadis tentang Etos Kerja dan Kewirausahaan

Adapun beberapa hadist tentang etos kerja dan kewirausahaan yang menegaskan pentingnya bekerja dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Salah satunya adalah hadis yang menganjurkan bekerja secara mandiri, sebagaimana dijelaskan berikut ini (Ismail, 2023; Lasaka et al., 2025):

عَنْ الْمُقَدَّمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)) رواه البخاري.

Artinya: “Dari Al-Miqdam r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, Daud a.s. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri” (HR. Bukhari No. 2072).

Hadis ini menegaskan bahwa bekerja bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual. Usaha yang dilakukan dengan tenaga dan kemampuan sendiri mencerminkan kemandirian, tanggung jawab, dan kehormatan diri seorang Muslim (Fauziah & Mudawamah, 2024). Islam memandang sikap bergantung pada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan sebagai sesuatu yang tidak ideal, sementara kerja keras dan usaha yang halal justru sangat dianjurkan. Teladan Nabi Daud a.s. menunjukkan bahwa bekerja adalah perbuatan mulia yang dilakukan bahkan oleh para nabi,

sehingga umat Islam didorong untuk tidak malu bekerja, apapun bentuk pekerjaannya, selama halal dan bermanfaat (Lasaka et al., 2025). Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar penting dalam membangun etos kerja dan semangat kewirausahaan, yaitu bekerja secara mandiri, jujur, dan bertanggung jawab demi memenuhi kebutuhan hidup serta menjaga martabat diri (Ismail, 2023).

Selain itu, kepercayaan dan amal saleh merupakan dua aspek yang saling terkait erat. Maka dari itu, kita tidak dapat mengklaim bahwa kita adalah individu yang beriman jika kita tidak melaksanakan tindakan baik, dan sebaliknya juga berlaku. Ini menunjukkan bahwa kita hendaknya senantiasa berupaya untuk melakukan kebaikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam konteks profesional di dunia kerja (Muid & Machzumi, 2022). Seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقَنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara itqan (professional)” (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. ini menegaskan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh kualitas. Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyampaikan bahwa Allah mencintai seseorang yang ketika melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya secara itqan, yaitu dengan rapi, tepat, profesional, dan bertanggung jawab (Albar et al., 2024). Makna itqan tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga mencerminkan kesungguhan, ketelitian, serta komitmen untuk memberikan hasil terbaik. Hadis ini menunjukkan bahwa profesionalisme dalam bekerja bukan sekadar tuntutan duniawi, melainkan bagian dari nilai ibadah yang bernilai di sisi Allah (Muid & Machzumi, 2022). Dengan bekerja secara itqan, seorang Muslim menunjukkan sikap amanah, disiplin, dan integritas, sehingga pekerjaannya tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat luas. Oleh karena itu, hadis ini menjadi landasan penting dalam membangun etos kerja Islami yang berkualitas, unggul, dan berorientasi pada kebaikan dunia dan akhirat.

Islam juga memandang kerja keras sebagai sikap mulia yang memiliki nilai ibadah. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ (رواه الترمذي).

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja keras.” (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menjelaskan bahwa kerja keras merupakan bagian dari karakter seorang mukmin sejati. Seorang mukmin tidak bersikap malas, pasif, atau bergantung sepenuhnya kepada orang lain, tetapi berusaha secara maksimal dengan kemampuan yang dimilikinya (Lasaka et al., 2025). Bekerja keras dalam pandangan Islam bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab, kemandirian, dan upaya mencari rezeki yang halal (Ismail, 2023). Sikap ini mencerminkan kesungguhan dalam memanfaatkan waktu, tenaga, dan potensi yang telah Allah berikan. Oleh karena itu, kerja keras yang dilandasi niat yang baik akan bernilai ibadah dan mendatangkan kecintaan Allah. Hadis ini sekaligus menjadi motivasi bagi umat Islam untuk memiliki etos kerja tinggi, pantang menyerah, dan berkontribusi positif bagi diri sendiri serta masyarakat.

Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan kerja dan usaha sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Setiap aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari cara dan nilai yang melandasinya. Rasulullah صلى الله عليه وسلم melalui berbagai hadis memberikan tuntunan tentang jenis usaha yang baik, halal, dan membawa keberkahan. Salah satu hadisnya yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rofi ba'twa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik untuk dilakukan/dikerjakan. Nabi bersabda: "seseorang yang bekerja dengan tangannya, dan setiap bisnis yang dihalalkan. (HR. Bazzar dan dishahihkan oleh Imam Hakim).

Hadis yang diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rāfi'r.a. ini menjelaskan pandangan Islam tentang jenis usaha yang paling baik dan bernilai. Ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم ditanya mengenai usaha yang paling baik, beliau menjawab bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri serta setiap transaksi atau bisnis yang dilakukan secara jujur dan halal merupakan usaha yang paling utama (Fauziah & Mudawamah, 2024). Hadis ini menegaskan bahwa Islam sangat menghargai kerja keras dan kemandirian, karena usaha yang dilakukan dengan tenaga sendiri mencerminkan tanggung jawab, kesungguhan, dan kehormatan diri. Selain itu, penyebutan "jual beli yang mabrur" menunjukkan bahwa aktivitas bisnis juga dipandang mulia selama dijalankan dengan cara yang benar, tanpa penipuan, kecurangan, dan pelanggaran syariat. Dengan demikian, hadis ini memberikan landasan etis bagi umat Islam dalam bekerja dan berwirausaha, yaitu mengutamakan usaha yang halal, jujur, dan dilakukan dengan penuh integritas agar mendatangkan keberkahan dalam kehidupan.

Kegiatan wirausaha sangat memerlukan keterampilan atau kecakapan (skill), yaitu kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Apabila seseorang melakukan suatu aktivitas tanpa memiliki kecakapan yang memadai, maka dapat dikatakan bahwa ia belum memiliki keterampilan yang diperlukan dalam bidang tersebut. Dalam hal ini, Nabi Muhammad bersabda:

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ"

Artinya: "Sebaik-baik penghasilan adalah hasil usaha tangan seseorang dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)."

Hadits Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم ini menegaskan bahwa penghasilan terbaik adalah rezeki yang diperoleh dari usaha sendiri yang dilakukan secara halal dan benar. Makanan atau penghasilan yang berasal dari jerih payah pribadi memiliki nilai yang lebih baik karena diperoleh melalui kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Selain itu, hadis ini juga menjelaskan bahwa anak merupakan bagian dari hasil usaha orang tua, sehingga nafkah yang diberikan kepada keluarga pun termasuk rezeki yang bernilai ibadah. Makna hadits ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dalam bekerja serta aktivitas ekonomi seperti jual beli yang dilakukan secara mabrur, yaitu jujur, adil, dan tidak melanggar ketentuan syariat. Dengan demikian, bekerja dan berusaha secara halal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghadirkan keberkahan serta ketenangan hidup bagi diri sendiri dan keluarga.

Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak dipandang sekadar sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi sosial. Setiap profesi yang dijalani dengan cara yang halal, jujur, dan bertanggung jawab memiliki nilai di sisi Allah. Salah satu profesi yang mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam adalah berdagang atau berwirausaha, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah صلى الله عليه وسلم tentang keutamaan mata pencarian seorang pedagang:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الْكَسْبُ كَسْبُ التَّاجِرِ (رواه البيهقي)

Artinya: "Sesungguhnya sebaik-baik mata pencaharian adalah seorang pedagang (entrepreneur)" (HR. Baihaqi).

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap profesi pedagang atau wirausahawan. Aktivitas berdagang dipandang sebagai mata pencaharian yang baik karena di dalamnya terdapat usaha, kemandirian, dan tanggung jawab dalam mencari rezeki yang halal (Albar et al., 2024; Ismail, 2023). Seorang pedagang dituntut untuk bersikap jujur, amanah, dan adil dalam setiap transaksi, sehingga usahanya tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga

membawa keberkahan. Selain itu, kewirausahaan membuka peluang kerja, menggerakkan perekonomian, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, hadis ini menjadi dorongan bagi umat Islam untuk berani berusaha dan berwirausaha secara etis, profesional, serta sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Nilai, Karakter, dan Relevansi Etos Kerja Islami dalam Kewirausahaan Modern

A. Nilai - nilai inti etos kerja islami

Etos kerja dalam pandangan Al-Qur'an merupakan sintesis antara dimensi spiritual, etika moral, dan profesionalisme yang saling terhubung (Latief et al., 2025). Temuan-temuan sebelumnya mengindikasikan bahwa nilai-nilai Qur'ani seperti ikhlās (ketulusan), istiqāmah (keteguhan dan konsistensi), serta amanah (tanggung jawab) tidak berhenti pada tataran normatif semata, melainkan berperan nyata dalam membentuk sikap kerja individu dan pola budaya organisasi di era modern (Beekun & Badawi, 2017). Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini diarahkan pada penguraian aspek teoritis dan empiris dari nilai-nilai tersebut dalam menciptakan lingkungan kerja Islami yang produktif, profesional, dan berlandaskan etika (Sumpena, 2025).

- a. Prinsip amanah dalam Al-Qur'an memiliki makna mendalam sebagai dasar tanggung jawab profesional. QS. Al-Ahzab [33]:72 menyatakan bahwa manusia menerima amanah yang tidak mampu ditanggung oleh langit, bumi, dan gunung - gunung. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab dalam pekerjaan tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan fungsi teknis, tetapi juga sebagai amanah moral yang menuntut integritas dalam pelaksanaannya (Latief et al., 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Ramadugu dan Rastogi memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan yang berorientasi pada tanggung jawab serta budaya organisasi yang menjunjung nilai amanah mampu menekan terjadinya perilaku menyimpang di lingkungan kerja. Selain itu, Beekun dan Badawi mengemukakan bahwa organisasi yang secara konsisten menanamkan nilai amanah dalam budayanya cenderung memiliki tingkat kepercayaan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi (Beekun & Badawi, 2017).
- b. Nilai istiqāmah atau konsistensi menegaskan bahwa aktivitas kerja tidak semata-mata berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi menekankan keberlangsungan dalam mempertahankan standar etika dan profesionalisme secara berkelanjutan. QS. Al-Mulk [67]:15 mendorong manusia untuk terus berusaha dan bekerja dengan serius sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan (Latief et al., 2025). Istiqāmah dalam konteks kerja merepresentasikan kestabilan sikap dan keseriusan dalam menghadapi dinamika serta tantangan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam secara konsisten dalam manajemen organisasi memberikan dampak positif terhadap terbentuknya budaya keadilan dan etika kerja. Organisasi yang menjadikan istiqāmah sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan dan perlakuan terhadap karyawan cenderung mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, stabil, serta mendorong peningkatan loyalitas dan produktivitas tenaga kerja (Saleh & Khan, 2018).
- c. Di sisi lain, nilai ikhlās (ketulusan) menghadirkan dimensi spiritual yang mendalam dalam kerangka etika kerja Islami. QS. At-Taubah [9]:105 menegaskan bahwa amal manusia akan dilihat oleh Allah, Rasul, dan kaum mukminin, sehingga kerja harus didasari oleh niat yang tulus dan tidak semata-mata mengejar keuntungan material (Latief et al., 2025). Prinsip tersebut membentuk motivasi kerja yang berlandaskan orientasi transendental. Sejumlah kajian menjelaskan bahwa ikhlās dalam bekerja mendorong munculnya perilaku altruistik serta memperkuat solidaritas di lingkungan kerja. Selain itu, ketulusan berkontribusi dalam

meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif dan mempererat kohesi sosial dalam organisasi. (Sumpena, 2025).

- d. Dalam perspektif Islam, istilah profesional kerap dipadankan dengan konsep *itqān*, yang bermakna melaksanakan pekerjaan dengan kualitas terbaik. Bekerja secara *itqān* mengandung arti mengerahkan kapasitas intelektual, tingkat konsentrasi, koordinasi, semangat, serta penggunaan sumber daya yang optimal. Selain itu, *itqān* juga merepresentasikan profesionalisme dan spesialisasi dalam bidang tertentu. Dalam konteks dunia kerja, individu yang menjalankan suatu profesi secara *itqān* disebut sebagai profesional, yakni mereka yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang unggul dibandingkan pekerja lainnya. Seseorang dikategorikan profesional apabila menunjukkan kemahiran dan kesungguhan dalam bidang yang digelutinya. Sebaliknya, pekerjaan yang dilakukan tanpa kompetensi dan keseriusan seringkali dipandang sebagai bentuk ketidakprofesionalan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan bahwa Allah SWT mencintai hamba-Nya yang melakukan suatu pekerjaan dengan *itqān*, yakni memberikan kualitas terbaik dalam setiap aktivitas yang dikerjakan:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu (HR. Muslim).

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُجِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka iai *tqān* (profesional) dalam pekerjaannya” (HR Baihaqi).

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Islam merupakan agama yang secara tegas menempatkan dan menekankan nilai-nilai profesionalisme dalam setiap aktivitas kerja umatnya. Profesionalisme juga menjadi salah satu wujud implementasi dari *maqam ihsān*, yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan tingkat iman dan Islam. Sebagai konsekuensi dari keimanan, seorang mukmin tidak merasa cukup dengan melaksanakan pekerjaan secara minimal, melainkan terdorong untuk melaksanakannya secara optimal dan bertanggung jawab (Latief et al., 2025). Hal ini diwujudkan melalui kesungguhan serta pengerahan seluruh kemampuan demi tercapainya kualitas dan ketepatan hasil kerja. Dengan demikian, *ihsān* dalam bekerja dipandang sebagai suatu keharusan yang melekat pada setiap Muslim.

B. Karakter wirausahawan muslim

Karakter wirausahawan Muslim tidak semata-mata dibentuk oleh kemampuan ekonomi, melainkan juga oleh internalisasi nilai-nilai etos kerja Islami yang menjadi landasan dalam perilaku dan praktik bisnis mereka (Pangestu, 2024). Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai faktor pembeda utama dari pelaku usaha konvensional, karena mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual ke dalam aktivitas kewirausahaan di era modern (Siompu & Asfiah, 2024). Berikut adalah karakter wirausahawan muslim:

1. Berorientasi pada Prinsip Halal dan Thayyib: Seorang wirausahawan Muslim berkewajiban memastikan bahwa aktivitas usahanya memenuhi prinsip kehalalan, baik dari sisi substansi produk, proses produksi, maupun cara memperolehnya, serta memberikan nilai kebaikan (*thayyib*) bagi masyarakat luas. Konsep halal dan *thayyib* tidak terbatas pada kepatuhan terhadap ketentuan syariah semata, tetapi juga mencakup mutu produk, transparansi dan kejujuran dalam transaksi, serta implikasi sosial dari aktivitas bisnis. Orientasi ini menempatkan kewirausahaan Islam sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan ekonomi, bukan sekadar sarana untuk mengejar keuntungan material (Nurdin & Yusuf, 2019).

2. Berani Mengambil Risiko Secara Syar'i: Islam tidak menolak keberadaan risiko dalam aktivitas bisnis, namun memberikan rambu-rambu agar pengelolaannya terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir (Alam & Seifzadeh, 2020). Dalam hal ini, wirausahawan Muslim dituntut memiliki keberanian untuk menghadapi risiko usaha yang didasarkan pada pertimbangan rasional, prinsip etika, serta sikap tawakal kepada Allah SWT. Risiko dalam perspektif kewirausahaan Islam dipahami sebagai bagian dari ikhtiar yang dibenarkan, selama dijalankan dalam bingkai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab moral.
3. Inovatif dan Adaptif: Wirausahawan Muslim dituntut untuk bersikap kreatif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, termasuk kemajuan teknologi serta dinamika pasar global. Dalam perspektif Islam, inovasi dipahami sebagai usaha kreatif untuk menghasilkan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun sosial, tanpa melanggar ketentuan syariah. Dengan demikian, ajaran Islam tidak berfungsi sebagai penghambat inovasi, melainkan sebagai landasan etis yang mengarahkan proses inovatif agar tetap memberikan kemanfaatan dan keberkahan (Ratten & Tajeddini, 2018).
4. Berjiwa Sosial dan Tidak Eksploitatif: Karakter lain yang melekat pada wirausahawan Muslim adalah kepekaan sosial serta penolakan terhadap segala bentuk praktik usaha yang bersifat eksploitatif. Aktivitas bisnis harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan, termasuk dalam pemberian upah yang layak, perlindungan terhadap konsumen, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, serta kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan melalui praktik ekonomi yang berlandaskan etika (Abdullah & Ismail, 2017; Huda et al., 2019).

C. Relevansi etos kerja islami dalam kewirausahaan modern

Dalam konteks ekonomi modern yang ditandai oleh kompetisi global, disrupsi teknologi, serta meningkatnya kompleksitas pasar, etos kerja Islami tetap menunjukkan relevansi yang kuat dan dapat diimplementasikan secara nyata (Hassan & Aliyu, 2018). Nilai-nilai etos kerja Islami tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan juga berfungsi sebagai kerangka praktis dalam pengembangan sistem kewirausahaan yang berkelanjutan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan.

- a. Membangun Bisnis yang Berkelanjutan (Sustainable Business) Etos kerja Islami menempatkan nilai amanah dan itqān sebagai landasan utama dalam pengelolaan usaha. Nilai amanah berperan dalam membangun kepercayaan antara pelaku usaha, konsumen, dan mitra bisnis, sedangkan itqān mendorong terciptanya profesionalisme serta standar kualitas kerja yang tinggi (Ayyub & Rafay, 2021). Kepercayaan dan kualitas tersebut menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlangsungan usaha jangka panjang, karena bisnis yang dijalankan secara jujur dan profesional cenderung memiliki reputasi positif serta tingkat loyalitas konsumen yang kuat. Dalam pandangan Islam, keberlanjutan usaha tidak semata-mata dinilai dari kestabilan finansial, tetapi juga dari konsistensi moral serta kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. Dengan demikian, etos kerja Islami memiliki kesesuaian yang erat dengan konsep sustainable business yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan etika secara seimbang.
- b. Menjawab Krisis Etika dalam Dunia Bisnis modern kerap dihadapkan pada krisis etika, seperti eksploitasi tenaga kerja, manipulasi informasi, dan ketimpangan distribusi keuntungan (Ayyub & Rafay, 2021).. Etos kerja Islami menawarkan solusi dengan menekankan nilai kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), dan tanggung jawab (mas'ūliyyah), sehingga aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada dampak sosial dan moral. Melalui pendekatan ini, Islam mendorong praktik kewirausahaan yang etis, non-eksploitatif, dan seimbang antara kepentingan individu serta masyarakat.

- c. Penguatan UMKM dan Ekonomi Umat Etos kerja Islami berperan strategis dalam memperkuat UMKM dan perekonomian umat (Pangestu, 2020). Kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam mendorong usaha kecil dan menengah berkembang secara inklusif dan berkeadilan, karena orientasinya tidak semata pada akumulasi modal, tetapi juga pada pemerataan manfaat ekonomi. Prinsip kerja Islami mengarahkan pelaku UMKM untuk menjunjung keadilan dalam transaksi, memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja, serta berkontribusi terhadap lingkungan sosial. Dengan demikian, UMKM berbasis syariah menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat dan mengurangi kesenjangan sosial di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.
- d. Internalisasi Nilai Islam di Era Digital Perkembangan bisnis digital, termasuk e-commerce dan startup berbasis teknologi, memerlukan pedoman etis yang jelas (Siompu & Asfiah, 2024; Ratten & Tajeddini, 2018). Dalam konteks ini, etos kerja Islami tetap relevan melalui penerapan nilai kejujuran dalam penyampaian informasi, transparansi transaksi, serta tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai rambu etis agar inovasi digital tidak menimbulkan praktik yang merugikan konsumen atau bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, internalisasi etos kerja Islami memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

SIMPULAN

Etos kerja dan kewirausahaan dalam Islam berpijak pada integrasi nilai spiritual, moral, dan ekonomi. Aktivitas kerja dan usaha tidak hanya dimaknai sebagai sarana memperoleh keuntungan materi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan amanah dalam menjalankan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, disiplin, kerja keras, profesionalisme (itqān), serta prinsip halal dan thayyib menjadi landasan utama dalam aktivitas ekonomi Islam. Kajian tafsir Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja secara mandiri, produktif, dan bertanggung jawab, sekaligus menolak praktik ekonomi yang bersifat batil dan eksploitatif.

Selain itu, etos kerja Islami memiliki relevansi yang kuat dalam konteks kewirausahaan modern, terutama dalam menjawab tantangan krisis etika, persaingan global, dan tuntutan keberlanjutan usaha. Penerapan nilai-nilai Qur'ani dan hadits dalam aktivitas kewirausahaan tidak hanya berkontribusi pada pencapaian keberhasilan ekonomi, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan umat, serta keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, etos kerja dan kewirausahaan Islami dapat dijadikan sebagai kerangka nilai yang strategis dalam pengembangan ekonomi dan bisnis yang beretika, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

REFERENSI

- Abdullah, M. A., & Ismail, A. G. (2017). Social entrepreneurship from Islamic perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(2), 152–169.
- Alam, M. M., & Seifzadeh, P. (2020). Risk-taking behaviour and Islamic entrepreneurship. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 677–694.
- Al-Bukhārī, M. ibn Ismā'īl. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 2, Kitāb al-Buyū', Bāb Kasb al-Rajul wa 'Amal Yadih, ḥadīth no. 2072). Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2017). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. *Journal of Business Ethics*, 144(2), 1–14.
- Chaniago, A. (2024). Ekonomi syariah dalam Al-Quran (studi tafsir maudhu'i ayat-ayat produksi, distribusi, dan konsumsi). *ALAMIAH: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 57-93.

- Fauzia, I. Y. (2016). Etika bisnis dalam perspektif Al-Qur'an dan implementasinya dalam kewirausahaan Islam. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–15.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic economics and finance. *Journal of Economic Surveys*, 32(4), 1063–1089.
- Hidayat, S. (2018). Nilai-nilai kewirausahaan dalam Al-Qur'an: Kajian tafsir tematik terhadap ayat-ayat ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 145–160.
- Karim, A. (2017). *Tafsir ayat-ayat kewirausahaan perspektif teologi humanisme Hassan Hanafi* (Disertasi).
- Khairullah, K., Taufiqurrahim, A., Rohman, E. N., Rahmawati, D., & Mufid, A. (2022). Etos Kerja Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1093-1108.
- Lasaka, N., Yahiji, K., Husain, R. T., & Daud, I. (2025). Etos kerja dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. *Journal of Islamic Education Management Research*, 4(1), 36-46.
- Latief, A. M., Abubakar, A., & Mardan. (2025). Qur'anic values as the foundation of Islamic work ethic: A thematic study on the concepts of 'amal, amanah, and istiqāmah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1).
- Oktavia, D. (2021). Konsep etos kerja Islami dalam pembangunan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 45–60.
- Ratten, V., & Tajeddini, K. (2018). Islamic entrepreneurship and innovation. *Journal of Islamic Marketing*, 9(4), 768–784.
- Romadhon, A. F. N. (2020). Etos kerja dalam Al-Qur'an: Studi komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 35–45.
- Siompu, I., & Asfiah, N. (2024). Islamic social entrepreneurship and work ethics in global business. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 3(2), 233–248.
- Sumpena, M. (2025). Embedding Islamic ethical values in entrepreneurial decision-making: From sharia to strategy. *Al-Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1).